

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI TARIX DARSLARIDA INTERFAOL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi, Qori Niyoziy
nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0006-3537-9622

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati, interfaol ta'lim usullari hamda raqamli platformalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning afzalliklari va samaradorligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli platforma, interfaol metodlar, kasbiy ijodkorlik, kompetentlik, tarix ta'limi, bo'lajak o'qituvchi.

Abstract: This article analyzes the role and significance of digital educational technologies in the learning process, as well as the didactic possibilities of using interactive teaching methods and digital platforms. Additionally, the advantages and effectiveness of utilizing digital educational platforms in the training of future history teachers are highlighted.

Key words: digital education, digital platform, interactive methods, professional creativity, competence, history education, future teacher.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение цифровых образовательных технологий в учебном процессе, а также дидактические возможности использования интерактивных методов обучения и цифровых платформ. Кроме того, показаны преимущества и эффективность применения цифровых образовательных платформ в подготовке будущих учителей истории.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая платформа, интерактивные методы, профессиональное творчество, компетентность, историческое образование, будущий учитель.

KIRISH

Dunyo miqyosida ta'lim sohasida olib borilayotgan ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti va ta'lim jarayoniga samarali qo'llanish tendensiyasi kuchayib borayotgan hozirgi davrda raqamli texnologiyalarni tizimlilik va izchillik tamoyili asosida takomillashtirish pedagogik oliy ta'lim tarix yo'nalishi uchun katta ahamiyatga ega ^[1]. Pedagogik oliy ta'lim tarix yo'nalishi talabalari raqamli kompetensiyasini rivojlantirish orqali ularning intellektual resurslarini boyitish, tarix ta'limi jarayonini olib borish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, talabalarni raqamli kompetensiyaga asoslangan yangi metodika bilan qurollantirish asosiy vazifalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar – bu axborotni qayta ishlash va turli vazifalarni avtomatlashtirish uchun raqamli ma'lumotlar va algoritmlardan foydalanuvchi turli texnologiyalarni o'z ichiga oluvchi keng tushuncha. Ular ma'lumotlarni samarali tarzda yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishga imkon beradi ^[1].

Raqamli ta'lim texnologiyalari – bu ta'lim jarayonini kuchaytirish va raqamli ta'lim muhitini tashkil etish uchun raqamli vositalar va resurslardan foydalanishdir. Ular ta'limning qulayligi, samaradorligi va sifatini oshirishga yordam beruvchi turli vositalar, dasturiy ta'minot va onlayn resurslarni o'z ichiga oladi ^[2]. Raqamli ta'lim texnologiyalari – bu o'rganish tajribasini raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlaydigan va onlayn rejimga o'tishni osonlashtiradigan texnologiyalar. Ta'lim texnologiyalari, ta'rifi ko'ra, o'qitish, rivojlantirish va baholashni yaxshilashga yordam beradigan har qanday aloqa, axborot va texnologik vositalarni o'z ichiga oladi. Kompyuter uskunalari (masalan, interfaol doskalar va o'quv faoliyati uchun planshetlar), dasturiy ta'minot (strimingdan o'yinlashtirish-

gacha) va ta'lim nazariyalari hamda amaliyotlari (jumladan, uzluksiz o'rganish yoki nanota'lim) ta'lim muhitini o'zgartirishda davom etmoqda ^[5].

Raqamli ta'lim platformalari – bu ta'limni boshqarishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun ma'lumotlar, qurilmalar va ma'lumot resurslari to'plangan onlayn makon hisoblanadi ^[3]. Raqamli davrda odamlar turli onlayn o'quv platformalari, ijtimoiy media va veb-saytlardan o'z-o'zidan o'quv ehtiyojlari va bilim almashinuviga javob berish uchun o'quv innovatsiyalarini yaratishi va rivojlantirishi mumkin ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari nazariy jihatdan o'rganildi. Metodologik yondashuv sifatida nazariy tahlil, taqqoslash va tizimlashtirish usullari qo'llanildi. Ilg'or pedagogik konsepsiyalar, interfaol o'qitish usullari va raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishining ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilindi. Mavzu bo'yicha mavjud adabiyotlar, ilg'or xalqaro va milliy tajribalar ko'rib chiqilib, turli raqamli platformalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda ijtimoiy jamiyat raqamlashtirish tizimiga o'tayotgan bir paytda ta'lim sohasi ham unga moslashishi va uning afzalliklaridan samarali foydalanishi lozim. Buning uchun jamiyat raqamli ko'nikmalarga ega, ilg'or texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan, kreativ fikrlovchi kadrlarni yetishtirishni talab etadi. Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida "Pedagogika tarixi" fanini o'qitishda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish kafolatlangan natijaga erishish imkonini berishi pedagogik jarayonda aniqlandi.

Ma'lumki, "Pedagogika tarixi" o'quv fani vositasida yoshlarga ajdodlarimizning ta'lim-tarbiyaga oid barhayot merosi taqdim etiladi. Buyuk allomalarimizning inson sha'ni va oriyatini himoya qiluvchi insonparvarlik, hurfiylik va bag'rikenglik g'oyalari yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularni ma'rifatga yetaklashda asosiy nazariy manba hisoblanadi. Raqamli ta'lim platformalari vositasida "Pedagogika tarixi" fanini o'qitish orqali o'quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'lishi ta'minlanadi.

1-jadval: Tarix ta'limida raqamli platformalar asosida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik imkoniyatlari

№	Interfaol metodlar	Raqamli ta'lim platformalari	Didaktik imkoniyatlari
1	Aqliy hujum (Brainstorming)	Canva, Padlet, Mural, Miro	Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, fanga qiziqishni rag'batlantirish
2	Idrok xaritalari (Mind Maps)	MindMeister, XMind, Coggle	Bilimlarni tizimlashtirish, tarixiy faktlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish
3	Venn diagrammalari (Venn Diagrams)	Canva, draw.io	Tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirish, taqqoslash va solishtirish qobiliyati
4	SWOT-tahlili (SWOT-analysis)	Canva, Lucidchart	Tahlil, baholash, qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish
5	Konseptual jadvallar (Concept maps)	Onlayn jadvallar (Google Sheets), taqdimot dasturlari	Tarixiy jarayonlarni chuqur tushunish, tizimli fikrlashni rivojlantirish
6	Vaqt jadvali (Timeline)	Sutori, TimelineJS, Canva	Xronologik kompetentlikni shakllantirish, fazoviy-vaqtli fikrlashni rivojlantirish
7	Infografika (Infographics)	Piktochart, Canva, Venngage	Ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, vizual savodxonlik
8	Interaktiv taqdimotlar (Interactive presentations)	Prezi, Genially, Nearpod, Mentimeter, Canva	Ijodkorlikni rivojlantirish, obrazli fikrlash, g'oyalarni ifodalash qobiliyati Motivatsiyani oshirish, kognitiv faoliyatni faollashtirish
12	Hikoya taxtasi (Storyboard)	Storyboard That, Canva	Rejalashtirish, tizimlashtirish, vizuallashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish
13	KWHL jadvali (KWHL table)	Google Sheets, Microsoft Excel, Airtable, Notion	O'z-o'zini tashkil etish, rejalashtirish, refleks ko'nikmalarini rivojlantirish
14	"Baliq skeleti" diagrammasi (Fishbone Diagram)	Google Docs, Canva	Tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish, sabablarni aniqlash, muammolarni hal qilish

15	Konseptual jadval (Conceptual table)	Google Sheets, Microsoft Excel, Canva, Lucidchart.	Taqqoslash, tahlil qilish, tizimlashtirish qobiliyatini rivojlantirish
16	Keys-stadi (Case Study)	Google Docs, Microsoft Word, Prezi, Canva	Muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, bilimlarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish
17	Klaster usuli (Cluster method)	MindMeister, Google Jamboard, Miro	Tizimlashtirish, tahlil qilish, umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish
19	T-jadval (Digital T-scheme)	Google Docs, Microsoft Word, Canva, Lucidchart.	Taqqoslash, tahlil qilish, baholash ko'nikmalarini rivojlantirish

Mazkur jadvalda keltirilgan raqamli ta'lim vositalari, xususan Canva, Genially, PosterMyWall, Venngage kabi platformalar tarix ta'limida interaktiv o'qitish usullarini integratsiya qilish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu platformalar vizual-didaktik materiallar, interaktiv taqdimotlar va multimediali kontent yaratish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish, axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish bilan birga tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ushbu platformalar o'qituvchilarga dars materiallarini qulay va samarali tarzda tashkil etish, o'quvchilarning yutuqlarini baholash hamda ular bilan o'zaro aloqani o'rnatish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, yuqorida keltirilgan raqamli vizual platformalar tarix ta'limida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va o'quv jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Canva – onlayn dizayn platformasi bo'lib, foydalanuvchilarga taqdimotlar, infografikalar va boshqa turli grafik materiallarni yaratishga yordam beradi. Canva minglab shablonlarni o'z ichiga olgan bo'lib, pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida taqdimot, interfaol doska, grafika va infografika yaratish xizmatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Veb-brauzer orqali xohishga ko'ra matn, rang, fon, rasm va boshqa elementlarni tahrirlash imkoniyati mavjud. Tayyor dizaynlarni PDF, PNG, JPG formatlarida saqlash, elektron pochta orqali yuborish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish imkoniyati ham mavjud. Canva orqali ko'plab ta'limiy metodlarni vizual shaklda amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, faol ta'lim metodlari uchun Canva juda qulay vosita hisoblanadi.

1-rasm: Canvaning grafik yaratuvchi shabloni orqali tayyorlangan vaqt jadvali

Canva platformasi o'qituvchi va talabalar uchun qulay interfeys, keng imkoniyatlar va samarali vositalarni taqdim etishi bilan ajralib turadi. Bu esa professional taqdimotlar, infografikalar va boshqa grafik materiallarni yaratish jarayonini tezlashtiradi hamda o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Genially – ijodiy va interaktiv kontent yaratish uchun mo'ljallangan onlayn platforma bo'lib, foydalanuvchilarga taqdimotlar, infografikalar, video materiallar, o'yinlar va boshqa ko'plab interaktiv materiallarni yaratish imkonini beradi. U o'qituvchilar, talabalar, marketing mutaxassislari va boshqa foydalanuvchilar uchun qulay vosita sifatida xizmat qiladi.

2-rasm: Genially platformasida yaratilgan taqdimotlardan namunalar

PosterMyWall – o'qitish loyihalari uchun grafikalar, plakatlar va videolar yaratish uchun onlayn platforma. PosterMyWall turli mavzularda tasvir va video shablonlari kutubxonasi bilan birga keladi. Platforma turli plakatlar, flaerlar, ijtimoiy media grafikalarini, bosma bannerlar, veb-bannerlar, onlayn reklama shablonlari va boshqalarni taklif etadi. Shablonni o'zgartirish va tahrirlash mumkin.

O'qituvchilar uchun PosterMyWall bepul, reklamasiz sinf hisoblarini taklif qiladi, bu esa loyiha ishlarini tashkil qilish imkonini beradi. Talabalar ro'yxatdan o'tishlari shart emas va faqat ular uchun mavjud bo'lgan tarkibni ko'rishlari mumkin. Bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun muhimdir [3].

3-rasm: PosterMyWall platformasida sahblonida tayyorlangan venn diagrammasi

Vennage – infografikalar, diagrammalar, taqdimotlar va boshqa grafik materiallarni yaratishga mo'ljallangan onlayn platforma. U foydalanuvchilarga ma'lumotlarni ko'rgazmali, tushunarli va qulay tarzda ifodalashda yordam beradi. Bu esa talabalarning mavzuni oson tushunishlariga va darsga nisbatan qiziqishlarini yanada oshiradi.

4-rasm: Venngage platformasida tayyorlangan klaster metodi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli platformalarning imkoniyatlaridan foydalanib, interfaol metodlarni tashkil etish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biridir. Mustaqil ish topshiriqlarini raqamli texnologiyalar yordamida bajarish jarayonida talabalarning raqamli ko'nikmalari shakllantiriladi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Анкудимова Т. И. Современные цифровые технологии в образовании // Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета. – 2022. – № S2 (37). – С. 85–86.
2. Божко В. Г., Калайдо Ю. Н. Цифровые технологии в начальном математическом образовании в современной школе // Педагогика и психология: теория и практика. – 2021. – № 3 (23). – С. 20–28.
3. Noawanit Songkram. Success Factors to Promote Digital Learning Platforms: An Empirical Study from an Instructor's Perspective // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). – 2023. – Vol. 18, No. 09. – P. 36.
4. Runghathai Bunphrom. Digital Learning Platform. – 2020. [Online]. Available: http://www.etrainingbma.net/Panyapat/Panyapat39_1/Content10.pdf
5. Sadikova F. S. Raqamli texnologiyaga asoslangan ta'lim: ta'limning yangi davri // Inter Education & Global Study. – 2024. – № 5. – B. 20–29.
6. Usmonova M. B. Badiiy adabiyotlar vositasida o'quvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rta va yuqori sinflari misolida). – Namangan, 2023. – 4 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.